

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.3: ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1985

8.3.1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συνόλου Πλέγματος των Δημοσίων Χώρων (X. 8.16 – 8.18, X. 8.22, X. 8.24 – 32, Πίν.1.7, Πίν.1.11, Π. 7.1 – 7.11, Πίν. 8.76– 8.9, Πίν. 8.23, Δ. 8.5 – 8.6)

Η αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων του Δ. Αθηναίων [Αστικότητα, Καταληπτότητα, (συντακτική) Ταυτότητα] επιχειρείται αφενός αυτοτελώς, αφετέρου συσχετίζεται με τις Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, που προγραμματίστηκαν στα πλαίσια του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Εκτός από την προφανή σχέση της πύκνωσης τόσο των εγκαταστάσεων, όσο και των υψηλών τιμών των συντακτικών πλεγμάτων στο κέντρο πόλης, τα ευρήματα αυτής της ενότητας δείχνουν την αδυναμία αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πόλης να προβάλλει το πολιτισμικό και πολιτιστικό της απόθεμα στους κατοίκους και επισκέπτες της εκείνη τη χρονιά. Η αδυναμία αυτή προβάλλεται ακόμη πιο έκδηλα μέσα από τον συσχετισμό των ίδιων πλεγμάτων με τις περιορισμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης και τεχνολογικού εξοπλισμού, που έγιναν σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις με αφορμή το θεσμό της Π.Π.Ε.

Η συντακτική ανάλυση της Αθήνας, πριν και μετά την εφαρμογή του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ξεκίνησε με τη γενική προσέγγιση του πλέγματος των δημοσίων χώρων, για να ολοκληρωθεί με την ενδελεχή συντακτική ανάλυσή του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αστικό τοπίο, που προκύπτει από τη συσχέτιση της αξονικότητας με την κυρτότητα, των δύο στοιχειωδέστερων χωρικών χαρακτηριστικών κάθε αστικής χωρικής διάταξης. Φάνηκε, πως το αστικό τοπίο της πόλης παρουσιάζει μια σημαντική ποικιλομορφία, ανάλογα με την αστική τυπολογία της εκάστοτε περιοχής αναφοράς.

Στο εκλεκτικιστικό σχέδιο, η σχέση των μνημείων και των δημοσίων κτιρίων με την αξονικότητα είναι σχέση 'έκτασης', χωρίς τη δημιουργία έντονων εικόνων συμβολισμού και εξουσίας, πλην εξαιρέσεων.¹ Υπ' αυτή την έννοια, το σχέδιο αυτό δεν αποτελεί πιστό αντίγραφο των εκλεκτικιστικών σχεδίων πόλεων της Δυτικής Ευρώπης, όπου η ορθή προβολή της αξονικότητας στις προσόψεις των δημοσίων κτιρίων φαίνεται να είναι ο κανόνας. Στις περιοχές συνάντησης του εκλεκτικιστικού με το 'οργανικό' σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με σημειακό και ήπιο αστικό συμβολισμό,² οφειλόμενο στην 'εκτατική' ή έκκεντρη προβολή των δημοσίων κτιρίων / μνημείων στο δημόσιο χώρο (glancing off).³ Στις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι κυρίως τοπίο καθημερινότητας με απουσία συμβολισμού. Στον παλιό ιστορικό πυρήνα (Πλάκα, Ψυρρή) τα δημόσια κτίρια,

κυρίως ναοί, σχετίζονται με όλους τους τρόπους με το πλέγμα των δημοσίων χώρων, δηλαδή μερικά είναι περίοπτα,⁴ μερικά δημιουργούν 'ένταση'⁵ ή 'έκταση'⁶ στο ευρύτερο περιβάλλον τους. Σε ελάχιστες απ' όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείται προβολή σε ορθή γωνία της αξονικότητας με την κύρια όψη του κτιρίου.

Η χωρική δομή της Αθήνας, το συντακτικό 'είναι' της, αναλύθηκε μέσω των ιδιοτήτων της Γενικής Ένταξης, της Αστικότητας και Καταληπτότητας, καθώς και της (συντακτικής) Ταυτότητας. Αναλύθηκαν, επίσης, στο οικείο παράρτημα, οι ιδιότητες της Τοπικής ένταξης και της Συνδετότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάλυση των δευτερογενών συντακτικών ιδιοτήτων, της Αστικότητας και της Καταληπτότητας. Καθεμιά απ' αυτές τις ιδιότητες αναλύθηκε με βάση τέσσερις ομάδες κριτηρίων (κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά, αστικές τυπολογίες, αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά όρια ή στοιχεία και αστικό τοπίο).

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού της Αθήνας Π.Π.Ε. 1985* με τις συντακτικές ιδιότητες, επιχειρήθηκε μέσω των κριτηρίων της γειννίαςσης μεταξύ των Εγκαταστάσεων και των συντακτικών πυρήνων, της συντακτικής απόστασής τους από κλάδους των πυρήνων (εντός του περιγράμματος), της τυπολογικής εξειδίκευσης εντός και εκτός του περιγράμματος των πυρήνων, της σχέσης των χωρικών συμπτώσεων των Εγκαταστάσεων και των συντακτικών πυρήνων με τις αστικές τυπολογίες, με το κέντρο πόλης και τα τοπικά / ειδικά κέντρα, με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία, με τον υπερκάνναβο, ενώ αναζητήθηκαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών τοπίων, που προκύπτουν από τις ίδιες χωρικές συμπτώσεις.

Η συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τους συντακτικούς πυρήνες και με βάση τα ίδια κριτήρια, όπως και στην περίπτωση της Συνολικής Πολιτιστικής Υποδομής, η ανάδειξη του 'γίνεσθαι' δηλαδή, της χωρικής δομής της πόλης με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε., απέδωσε επίσης σημαντικά ευρήματα, τα οποία απεκάλυψαν τον τρόπο, με τον οποίο η *Αθήνα 1985* αντελήφθη τη σχέση πολιτισμού και χωρικής δομής της πόλης. Η καταγραφή των Νέων Εγκαταστάσεων Πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. έδειξε, κατ' αρχήν, πως δεν αξιοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις, που πρότεινε το Γ.Π.Σ. την ίδια περίοδο και τις οποίες είχε ανάγκη η πόλη. Η εστίαση, κατά το μάλλον ή ήττον, των Νέων Εγκαταστάσεων στο κέντρο πόλης, δεν συνέβαλε ουσιαστικά στην άμβλυνση του προτύπου του διαχωρισμού των χρήσεων γης (zoning) και της αποκέντρωσης της πολιτιστικής λειτουργίας προς τις κεντρικές συνοικίες και την περιφέρεια της πόλης.

Τα παραπάνω κριτήρια, οργανωμένα σε ενότητες, εφαρμόστηκαν αντίστοιχα και στις υπόλοιπες πόλεις – Π.Π.Ε. του δείγματος.

8.3.2. Η Γενική ένταξη, Ενσωμάτωση ή Ολοκλήρωση (Global Integration, R=n) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Αθήνας 1985 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)

[X. 8.22, 8.23, 8.26, κωδ. (1.3) του Π. 7.1, κωδ. (1.1, 1.3) & (1.2, 1.3) του Πίν. Π.7.3, Π.8.7-8.9]

Ο προσδιορισμός του συντακτικού πυρήνα *Γενικής Ένταξης* της πόλης έδειξε, πως η Αθήνα διαθέτει ένα προσδιορισμένο υποσύνολο της χωρικής της διάταξης, το οποίο συγκεντρώνει στο μέγιστο βαθμό την αβίαστη και προγραμματίστη παρουσία των κατοίκων και των επισκεπτών στο δημόσιο χώρο της. Το πλέγμα αυτό των δημοσίων χώρων διαθέτει υψηλή τυπολογική και λειτουργική εξειδίκευση, με καταβολές κυρίως στα εκλεκτικιστικά σχέδια του 19^{ου} και λιγότερο στα νεωτερικά σχέδια του 20ού αιώνα.⁷ Η υπέρσχυση της γραμμικής, έναντι της ‘κομβολογικής’ διάταξης του πυρήνα, η ύπαρξη ισχυρών στοιχείων και σημαντικών τεχνητών ‘τοπόσημων’ στις απολήξεις του και η διέλευση της μέγιστης τιμής ένταξης από το όριό του, δείχνουν ένα πυρήνα με ιδιαιτερότητες, ως προς την χωρική του δομή και παρά την τυπολογική του κατάταξη στην εκλεκτικιστική αστική τυπολογία. Επιπρόσθετα, η συσχέτισή του με την λειτουργική οργάνωση της πόλης έδειξε, πως είναι αρκετά επικεντρωμένος στο Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο, με μικρές προεκτάσεις προς τα τοπικά και ειδικά κέντρα και σχεδόν καμιά σχέση με τις προτάσεις του ΓΠΣ για τον πολιτισμό και τον δημόσιο χώρο της πόλης (X. 8.26, κωδ. 1.3 Π. 7.1, Πίν. 8.7). Κλάδοι του συμπίπτουν ή διαπερνούν δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ), καθώς και το νεότερο Ιστορικό Κέντρο της πόλης και περιλαμβάνουν κτίρια ή / και σύνολα ιστορικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος,⁸ καθώς και μείζονα φυσικά όρια ή στοιχεία, στις απολήξεις των κλάδων του.⁹

Το αντίστοιχο αστικό τοπίο, που προκύπτει από τη γειτνίαση και συσχέτιση των κλάδων του με τα δημόσια κτίρια ή σύνολα της πόλης, είναι περισσότερο ένα τοπίο καθημερινότητας, με ήπιο κατά τόπους συμβολισμό, που εξαρτάται μόνο από τη δημόσια αρχιτεκτονική των κτιρίων και όχι την προνομιακή θέση τους στον αστικό χώρο (instrumental landscape with urban symbolism). Στα όρια του πυρήνα, οι ήπιοι συμβολισμοί έχουν και περιβαλλοντικό περιεχόμενο (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism). Τα ευρήματα αυτά αποτελούν εξειδίκευση και τεκμηρίωση των ευρημάτων της ανάλυσης της σχέσης της αξονικότητας / κυρτότητας και των δημοσίων κτιρίων της πόλης, που προηγήθηκε.

Επομένως, από την άποψη του χωρικού προτύπου, που η πόλη εισηγούνταν πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., η συγκέντρωση των περισσότερων κεντρικών λειτουργιών στο κέντρο και η ύπαρξη μεγάλων αστικών περιοχών με χρήση μόνο κατοικίας και τοπικών εξυπηρετήσεων, υποδηλώνουν τη λειτουργία της πόλης στις αρχές του προτύπου ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (correspondence model), ή με την ορολογία της νεωτερικής / φονξιοναλιστικής πολεοδομίας, η πόλη λειτουργούσε με βάση την αρχή του

διαχωρισμού των αστικών λειτουργιών (zoning: functionalism). Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τον προσδιορισμό του πυρήνα Γενικής ένταξης, όπου φάνηκε, πως η πόλη ενθαρρύνει πιθανολογικά το μέγιστο βαθμό της (συμ-) παρουσίας κατοίκων και επισκεπτών στο δημόσιο χώρο μόνο στην περιοχή του Κέντρου της, ενώ όλη η υπόλοιπη αστική περιοχή ενθαρρύνει περισσότερο τις επαφές των κατοίκων μεταξύ τους. Άρα, οι επισκέπτες εξομοιώνονται με τους κατοίκους, μόνον αφού έχουν εισέλθει στην πόλη και σε ένα περιορισμένο μέρος της συνολικής χωρικής δομής, το Κέντρο της. Οι μικρές τάσεις αποκέντρωσης των κεντρικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού¹⁰ πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., έτειναν να μεταβάλουν το πρότυπο ‘αντιστοιχίας’, πάνω στο οποίο η πόλη ήταν οργανωμένη, σε αυτό της ‘αν-αντιστοιχίας’, το οποίο, με καθαρά πολεοδομικούς όρους, είχε εκφρασθεί ως πρόταση αποκέντρωσης και αποσυμφόρησης του κορεσμένου Μητροπολιτικού της κέντρου και μέσα από τις προτάσεις των υπό εκπόνηση τότε Ρ.Σ. και Γ.Π.Σ. Ωστόσο, οι χρόνιες στρεβλώσεις στη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών της απαιτούσαν μακροχρόνια προσπάθεια και στρατηγικό σχεδιασμό, ώστε ν’ αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα προς τη νέα κατεύθυνση, ένα εγχείρημα, στο οποίο ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα μπορούσε να συμβάλει, αν υπήρχε ένα δίκτυο συνεργασίας στην κατάσχεση του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά υπήρξε με τους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ. Αθηνών.

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού* με τον πυρήνα Γενικής ένταξης έδειξε, πως αυτές χωροθετήθηκαν εντός του περιγράμματος του πυρήνα, με 1-2 αξονικά βήματα από κλάδους του, καθώς και εκτός, με μεγαλύτερες συντακτικές αποστάσεις. Η μέγιστη πύκνωσή τους παρατηρήθηκε στο κέντρο πόλης. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρέθηκαν κοντά και ταυτόχρονα σε διακριτική σχέση με τον πυρήνα, δίπλα και ‘παράπλευρα’ από τους μείζονες άξονες του (εκλεκτικιστικού) σχεδίου πόλης – κλάδους του πυρήνα, ευνοώντας τρεις από τους πέντε αρχιτεκτονικούς τύπους της τυπολογίας, που πρότεινε η έρευνα (θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού). Εκτός πυρήνα χωροθετήθηκαν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης, ενώ έλειπαν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Επίσης, οι χωρικές συμπτώσεις Εγκαταστάσεων Πολιτισμού και πυρήνα Γενικής ένταξης σχετίζονται με δημοσίους χώρους, που διαθέτουν κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου) και με αδύναμη σχέση με τον υπερκάνναβο της πόλης¹¹ [X. 8.22 & X. 8.26, κωδ. (1.1, 1.3) του Π. 7.3, Π. 8.8].

Επομένως, παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση του μεγαλύτερου μέρους του Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού της *Αθήνας 1985* στο Κέντρο, στην περιοχή με εκλεκτικιστικό σχέδιο, με επεξεργασία των δημοσίων χώρων και με συσσώρευση του μεγαλύτερου μέρους των

κεντρικών λειτουργιών της πόλης. Η χωρική αυτή γειτνίαση συνοδεύεται από μια ‘διακριτική’ σχέση τουλάχιστον ενός συντακτικού βήματος μεταξύ Εγκαταστάσεων και πυρήνα, δηλαδή αυτές λειτουργούν ως ‘καταλύτης’ διάχυσης της κίνησης κατοίκων και επισκεπτών σε κεντρικές περιοχές μεταξύ των κλάδων του πυρήνα.¹² Αντίστοιχα, η απουσία ουσιαστικής σχέσης μεταξύ των χωρικών συμπτώσεων αυτών των Εγκαταστάσεων και των τοπικών κέντρων ή του υπερκαννάβου, απέδειξε την αδυναμία του Προγράμματος της *Αθήνας 1985* να αποκεντρώσει συστηματικά την πολιτιστική λειτουργία προς την περιφέρεια.

Επιπρόσθετα, το αστικό τοπίο, που προέκυψε απ’ αυτή τη συσχέτιση, είναι ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism) ή χωρίς συμβολισμό ή με ήπιο συμβολισμό αστικού μόνο περιεχομένου (instrumental landscape with urban symbolism: Πλάκα), το οποίο δεν δημιουργεί ‘εικόνες εξουσίας’, παρά το γεγονός, πως η συντριπτική πλειοψηφία των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού της *Αθήνας Π.Π.Ε. 1985* συναρτήθηκε περίπου άμεσα με κλάδους του πυρήνα (1 α. β.).

Οι *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις* δεν σχετίζονται με Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, διότι αυτές δεν υπήρξαν στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Οι παρεμβάσεις του Προγράμματος της *Αθήνας 1985* αφορούσαν κυρίως σε κτίρια ή σύνολα, τα οποία προήλθαν από αναστήλωση ή / και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων.¹³ Η τυπολογική εξειδίκευση αυτών των (νέων) Εγκαταστάσεων επέμεινε στις ‘κλασικές’ αρχιτεκτονικές τυπολογίες (εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού) εντός του πυρήνα, ενώ η απουσία των κατηγοριών των εγκαταστάσεων / διαδρομών επίσκεψης και συμμετοχής απέκλεισε τη συμμετοχή των μη προνομιούχων και των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στο θεσμό της Π.Π.Ε., καθώς και την αξιοποίησή του ως αφορμή για ευρύτερη αστική αναβάθμιση (X. 8.23 & X. 8. 26, κωδ. (1.2, 1.3) του Π.7.3 , Πίν. 8 .9).

Οι χωρικές συμπτώσεις των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και του πυρήνα Γενικής ένταξης εμφάνισαν την καλλίτερη σχέση με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης, λιγότερο καλή με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο,¹⁴ με τους ανοικτούς, δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου)¹⁵ και μέτρια έως μικρή σχέση με τα τοπικά και τα ειδικά κέντρα.¹⁶ Βέβαια, τα περιθώρια βελτίωσης της σχέσης μεταξύ αυτών των παρεμβάσεων και του πυρήνα ήταν μεγάλα, εάν αποδεχθούμε την ελλειπή συνεργασία μεταξύ της *Αθήνας 1985* και των αρμοδίων φορέων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμος).

Η συγκεντρωτικότητα των Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων εντός του πυρήνα δεν συνοδεύθηκε από μια συστηματική παρέμβαση στη χωρική δομή γενικά και τον δημόσιο χώρο ειδικότερα, μια κίνηση που θα αναβάθμιζε τις κεντρικές συνοικίες, ενώ η χωροθέτηση κάποιων Νέων Εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς δήμους, μια καθ' όλα θετική ενέργεια, δεν εντάχθηκε σε ένα συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης τουλάχιστον του πλέγματος των δημοσίων χώρων αυτών των περιοχών και ενδεχομένως σύνδεσής τους με το κέντρο πόλης. Πάντως, οι αποφάσεις σχετικά με τη χωροθέτηση των Νέων Εγκαταστάσεων, την αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, τη χωροθέτηση και σε περιοχές με νεωτερικό σχέδιο (παλαιότερες επεκτάσεις), καθώς και στους περιφερειακούς δήμους, αποδείχθηκαν θετικές για τη, σημειακή έστω, βελτίωση της χωρικής δομής της πόλης και αποτέλεσαν τις 'σταθερές' για παρόμοιες αποφάσεις από τις πόλεις – Π.Π.Ε. που ακολούθησαν.

8.3.3. Η Αστικότητα και η Καταληπτότητα (Movement Interface, MI & Intelligibility, Int) και η σχέση τους με το Πρόγραμμα των Έργων της Αθήνας 1985 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)
[X. 8.22, 8.23, 8.29, 8.30, Δ. 8.5- 8.6, κωδ. (1.6, 1.7) του Πίν. 7.1, κωδ. (1.1, 1.6), (1.1, 1.7) & (1.2, 1.6), (1.2, 1.7) του Πίν. 7.3, Πίν. 8.7-8.9]

Οι συντακτικοί πυρήνες *Αστικότητας* και *Καταληπτότητας* αναλύθηκαν μαζί, διότι παρουσίασαν πολλά κοινά σημεία. Αυτά αφορούσαν στους δημοσίους χώρους με το μέγιστο αριθμό (δυνητικών) συναντήσεων κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, καθώς και αυτούς, από τους οποίους μπορούσε κανείς να συναγάγει πληροφορία για τη συνολική χωρική δομή της πόλης «χωρίς συνειδητή προσπάθεια». Ο «διπλός πυρήνας» που προέκυψε, εμφάνισε κοινά κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μεγάλη συνεκτικότητα, μέτρια διάχυση προς τις αστικές περιοχές της περιφέρειας, μικρές συνδέσεις με την ενδοχώρα (υπερκάναβος), σύνθετη μορφή, με υπερίσχυση της γραμμικής έναντι της 'κομβολογικής' διάταξης και θέση στο εσωτερικό του, του κλάδου μέγιστης τιμής (X. 8.29, 8.30, κωδ. 1.6, 1.7 του Π.7.1, Πίν. 8.7).

Στην ίδια ενότητα εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις των δύο ιδιοτήτων ως προς τη διακύμανση της μέγιστης τιμής τους, καθώς και τις εξαρτήσεις τους από τη Γενική ένταξη, την Τοπική ένταξη και τη Συνδετότητα (Δ. 8.5 και 8.6). Η Αστικότητα παρουσίασε μικρή διαβάθμιση τιμών, μικρή εξάρτηση από τη Γενική ένταξη και μεγάλη από την Τοπική, σε αντίθεση με την Καταληπτότητα, που παρουσίασε μεγάλη διακύμανση, μεγάλη εξάρτηση από τη Γενική ένταξη και μικρή από τη Συνδετότητα: η Αστικότητα τείνει να καταστεί ένα τοπικό φαινόμενο του κέντρου πόλης, ενώ η Καταληπτότητα εμφανίζει τάσεις 'εξωστρέφειας' προς την περιφέρεια. Επιπρόσθετα, η έντονη διαβάθμιση των τιμών της οδήγησε στο συμπέρασμα, πως κάποια μέρη της πόλης είναι πολύ λιγότερο καταληπτά από κάποια άλλα και πως αυτό

μπορεί να ερμηνεύσει την εμπειρική άποψη, που έχει επανειλημμένα διατυπωθεί, πως η ανάπτυξη της Αθήνας βόρεια του Ιερού Βράχου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ‘εγκλωβισμένου’ κέντρου, απ’ όπου οι επισκέπτες της αδυνατούν ν’ αντιληφθούν τη συνολική δομή της και, επομένως, να προσανατολισθούν σχετικά εύκολα σ’ αυτήν.

Οι δύο πυρήνες εμφάνισαν μεγάλη σχέση με το Ιστορικό κέντρο - Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο,¹⁷ ενώ η Αστικότητα εμφάνισε λίγο καλλίτερη σχέση με τα τοπικά κέντρα / περιοχές γενικής κατοικίας, τα ειδικά κέντρα (περιοχής, διοικητικά), καθώς και τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης πριν από το θεσμό. Ως προς τη σχέση τους με τις διάφορες αστικές τυπολογίες, και οι δύο πυρήνες διαθέτουν πολύ καλή σχέση με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης και μέτρια με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο. Η Καταληπτότητα σχετίζεται σε μικρό βαθμό και με περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο (Πλάκα, Ψυρρή). Και οι δύο πυρήνες σχετίζονται επίσης με δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου),¹⁸ με κτίρια ή σύνολα ιστορικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος,¹⁹ καθώς και με φυσικά όρια ή στοιχεία. Διαφέρουν στη σχέση τους με τα ιστορικά κέντρα / ιστορικά ίχνη ή τεκμήρια, όπου η Καταληπτότητα είναι ισχυρότερη, όπως και με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’, ένα πρωτεύον στοιχείο γι’ αυτή την ιδιότητα.

Η άμεση γεινίαση με μερικούς, από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους,²⁰ έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες, κατά την αναζήτηση του προορισμού τους ή την περιδιάβασή τους στα ευκολότερα προσπελάσιμα και αμεσότερα καταληπτά μέρη της πόλης, να έλθουν - άθελά τους - σε επαφή με σημαντικό μέρος του ιστορικού και πολιτισμικού αποθέματος της πόλης, όπως καταγράφηκε στη σχέση των κλάδων των δύο πυρήνων με ιστορικά τεκμήρια όλων των εποχών, αλλά ιδιαίτερα αυτών, που ανάγονται σε μεταγενέστερες εποχές, της σύστασης της νεοελληνικής πρωτεύουσας. Παρατηρήθηκαν, επίσης, σημαντικές ασάφειες στα όρια αυτού του ‘διπλού πυρήνα’, καθώς αυτά συνήθως δεν σχετίζονται με κάποιο ιδιαίτερο δημόσιο χώρο ή ‘χωρόσημο’ (φυσικό ή κατασκευασμένο), στοιχεία, που υπάρχουν, παρ’ όλα’ αυτά, στην ευρύτερη περιοχή του πυρήνα και συμβάλλουν στον συμβολικό εμπλουτισμό και τον (περιορισμένο) προσανατολισμό στο κέντρο πόλης.²¹

Η συνολική θεώρηση των δύο συντακτικών πυρήνων, όπως αυτή παριστάνεται στο σχετικό πίνακα, έδειξε, πως οι δύο συντακτικές ιδιότητες διαφέρουν, έστω ελαφρά, σε κάποια κριτήρια: η Αστικότητα εμφανίσθηκε πιο ισόρροπη, χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις και ταυτόχρονα πιο ‘εσωστρεφής’, με διείσδυση στα τοπικά και ειδικά κέντρα, ένα στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο για τη λειτουργία του δημοσίου χώρου, κυρίως από την άποψη της ‘ζωντάνιας’ και της ασφάλειάς του. Η Καταληπτότητα παρουσίασε μεγαλύτερη ‘εξωστρέφεια’, καλλίτερη σχέση με τον παλιό

ιστορικό πυρήνα (Πλάκα) και το νεότερο Ιστορικό κέντρο της πόλης, καθώς και τα τεχνητά ‘τοπόσημα’, ένα στοιχείο επίσης πρωτεύουσας σημασίας για τη διευκόλυνση της κατανόησης της συνολικής δομής από συγκεκριμένους δημοσίους χώρους της πόλης. Και οι δύο συντακτικές ιδιότητες σχετίζονται έντονα με τα αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας ιστορικά τεκμήρια της πόλης. Επιπρόσθετα, τα μεγάλα φυσικά όρια, που είναι ταυτόχρονα και μεγάλα σύμβολα της πόλης, όπως, π.χ., ο λόφος της ακρόπολης και ο Λυκαβηττός, γίνονται αντιληπτά από τους δημόσιους χώρους, που βρίσκονται στην ‘καρδιά’ της, όπως, π.χ., οι πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος, ή οι οδοί Βασ. Σοφίας – Κηφισίας κ. ά.

Η συσχέτιση αυτού του πυρήνα με το *Σύνολο των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού* έδειξε, πως οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετήθηκαν τόσο εντός, όσο και εκτός του περιγράμματός του και πως οι αξονικές τους αποστάσεις (Μ.Ο.) από κλάδους του (πυρήνα) είναι, για τις εντός του περιγράμματος 1-2 αξονικά βήματα και για τις εκτός του περιγράμματος 1- 4 αξονικά βήματα. Επομένως, οι εγκαταστάσεις αυτές συνεργάζονται με το πλέον συνεκτικό μέρος του ‘διπλού’ πυρήνα, το οποίο συμπίπτει με την ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου και του ‘Τριγώνου του Κλεάνθη’²². Επιπλέον, οι τρεις ενότητες Εγκαταστάσεων – Κέντρο πόλης, Πολιτισμικό Κέντρο / Περιοχή Μουσείων και Πλάκα -εμφάνισαν διαφορετική σχέση με τον ίδιο πυρήνα, δηλαδή στο κέντρο η σχέση είναι άμεση και ταυτόχρονα διακριτική, στο Πολιτισμικό Κέντρο έμμεση και στην Πλάκα ακόμη ασθενέστερη, έως και αδιάφορη (Αστικότητα: Χ.8.22 & Χ. 8. 29, κωδ. 1.1, 1.6 του Π. 7.3 και Καταληπτότητα ή Σαφήνεια Χ. 8.22 & Χ. 8.30, κωδ. (1.1, 1.7) του Π. 7.3, Π.8.8).

Η τυπολογική εξειδίκευση εντός των ορίων του πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, ενώ εκτός πυρήνα εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης, δηλαδή πρόκειται για τους πλέον ‘κλασικούς’ από τους αρχιτεκτονικούς τύπους των εγκαταστάσεων. Οι χωρικές συμπτώσεις Εγκαταστάσεων και «διπλού πυρήνα» Α. & Κ. εντοπίστηκαν κυρίως στο κέντρο πόλης με το εκλεκτικιστικό σχέδιο και λιγότερο σε περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, έχουν ελάχιστη σχέση με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, μεγάλη σχέση με δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου) και μέτρια σχέση με τον ‘υπερκάναβο’.²³ Η χωροθέτηση αρκετών Εγκαταστάσεων εκτός ‘διπλού πυρήνα’ και μάλιστα εκτός του Δ. Αθηναίων, συνέβαλε στην αύξηση της επισκεψιμότητας πολλών αστικών περιοχών της περιφέρειας και επομένως, στη μεγαλύτερη ‘ζωντάνια’ τους, όμως οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αποσπασματικές, ενώ τα περιθώρια βελτίωσης αυτής της σχέσης ήταν μεγάλα.

Επομένως, παρά τις μικρές διαφοροποιήσεις, οι συμπτώσεις Εγκαταστάσεων και ‘διπλού πυρήνα’ βρέθηκαν έντονα εστιασμένες στο κέντρο πόλης, με μεγάλη σχέση με το

εκλεκτικιστικό και κατόπιν το νεωτερικό σχέδιο των παλαιότερων επεκτάσεων, με τα αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας ιστορικά τεκμήρια της πόλης, χωρίς αξιοσημείωτη σχέση με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Η ελαφρά βελτιωμένη σχέση των χωρικών συμπτώσεων πυρήνα Καταληπτότητας και Συνόλου Εγκαταστάσεων σε σχέση με τα τεχνητά 'τοπόσημα', αν συνδυαστεί με την τάση 'εξωστρέφειας' που καταγράφηκε παραπάνω, οδηγεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ενός 'αντισταθμίσματος' της πόλωσης στο κέντρο πόλης, με τη διάχυση της δυνατότητας κατανόησης της συνολικής χωρικής δομής και προσανατολισμού προς τις συνοικίες και την περιφέρεια της πόλης.

Οι συσχετίσεις των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τον 'διπλό πυρήνα' έδωσαν επίσης παρόμοια μεταξύ τους αποτελέσματα. Εξαιρέθηκαν οι Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, οι Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και οι Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, καθώς δεν καταγράφηκαν στο Πρόγραμμα. Οι συσχετίσεις αναφέρονται σε σχέση μέτριας ισχύος με κτίρια ή / και σύνολα, τα οποία προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων. Η τυπολογική εξειδίκευση των εντός του περιγράμματος των πυρήνων Νέων Εγκαταστάσεων είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Επίσης, και στις δύο συντακτικές ιδιότητες, οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις αναφέρονται στο εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης και δευτερευόντως σε περιοχές με νεωτερικό σχέδιο και οριακά στα τοπικά και ειδικά κέντρα [X. 8.23, X. 8.29 & X.8.30, κωδ. (1.2, 1.6) & (1.2, 1.7) του Π. 7.3, Πίν. 8.9)].

Καταγράφηκε, έτσι, η μεγάλη σχέση των Νέων Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων με τα ιστορικά τεκμήρια της πόλης στην αστική και αρχιτεκτονική κλίμακα, με ιδιαίτερη έμφαση στο κέντρο πόλης, την εκλεκτικιστική αστική τυπολογία, τους δημόσιους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία και τις 'κλασικές' αρχιτεκτονικές τυπολογίες των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού. Παρατηρήθηκε η απουσία ουσιαστικών σχέσεων με τα τοπικά κέντρα, γεγονός που σήμανε την αδυναμία του Προγράμματος της *Αθήνας 1985* να αρθρώσει χωρικά το Κέντρο πόλης με τις συνοικίες και την περιφέρεια με όχημα τις Νέες Εγκαταστάσεις πολιτισμού και κατ' επέκταση να βελτιώσει τη 'ζωντάνια', την ασφάλεια και τη δυνατότητα προσανατολισμού στις εκτός κέντρου αστικές περιοχές. Το αστικό τοπίο, που προέρχεται από τις χωρικές συμπτώσεις των Νέων Ε. Π. και του διπλού πυρήνα Αστικότητας και Καταληπτότητας ποικίλλει ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, από επιχειρησιακό ή καθημερινό αστικό τοπίο με αστικό ή περιβαλλοντικό συμβολισμό ή και τα δύο ή χωρίς συμβολισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν παρήχθησαν εικόνες εξουσίας ή έντονου συμβολισμού πολιτισμικού περιεχομένου.

8.3.4. Η χωρική (Συντακτική) Ταυτότητα (Idem) και η σχέση της με το Πρόγραμμα Έργων της Αθήνας 1985 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)

[X. 8.16, 8.17, 8.22, 8.23, 8.31, 8.32, Π. 1.11, Π.8.6 – 8.9, κωδ. 1.8 του Πίν. 7.1, κωδ. (1.1, 1.8) του Πίν. 7.3, κωδ. (1.2, 1.8) του Πίν. 7.3]

Ο πυρήνας (*συντακτικής*) *Ταυτότητας*, δηλαδή το πλέον αντιπροσωπευτικό πλέγμα των δημοσίων χώρων της πόλης, από την άποψη των κοινωνικών επαφών (αστικότητα) και της πληροφορίας για τη συνολική χωρική δομή (καταληπτότητα), δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα από τους δύο προηγούμενους, από τους οποίους, άλλωστε, προέρχεται και λόγω της μεγάλης ομοιότητας μεταξύ τους. Απλά, είναι λίγο πιο περιορισμένος γεωγραφικά απ' αυτούς. Διαθέτει μεγάλη συνεκτικότητα και διάχυση, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Μητροπολιτικού κέντρου, δηλαδή η πόλη διαθέτει στο κέντρο της ένα σημαντικό και ενδιαφέρον σύνολο δημοσίων χώρων, που αντικατοπτρίζουν την κοινωνική ζωή των κατοίκων, τη μέγιστη δυνατή επισκεψιμότητα κατοίκων και επισκεπτών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν (περιορισμένες) ενδείξεις για τη συνολική χωρική δομή της πόλης [X. 8.22, X. 8.31, Π.8.6, κωδ. 1.8 του Π. 7.1, Π. 8.7 και κωδ. (1.1, 1.8) του Π.7.3, 8.8].

Ο ίδιος πυρήνας έχει μορφή σύνθετη, δι-εστιακή, με υπερίσχυση της γραμμικής, έναντι της 'κομβολογικής' διάταξης, με ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του και τον κλάδο μέγιστης τιμής στο εσωτερικό του περιγράμματός του (οδός Πατησίων). Εμφάνισε ισχυρές σχέσεις με το θεσμοθετημένο νεώτερο Ιστορικό Κέντρο, καθώς και σχέσεις μέτριας έντασης με τα τοπικά και ειδικά κέντρα και τις περιοχές γενικής κατοικίας. Σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους πυρήνες, ο πυρήνας αυτός εμφανίζεται πιο περιορισμένος στο βόρειο τμήμα της οδού Πατησίων²⁴ και λιγότερο στην ευρύτερη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου,²⁵ όπου οι συμπτώσεις των δύο προηγούμενων πυρήνων είναι μεγαλύτερες. Μεγάλο μέρος του κυρίου δικτύου ροής πεζών, που είχε προταθεί από το Ρ.Σ.Α., είναι διάφορο του πυρήνα, ενώ αρκετές από τις προγραμματισμένες, επίσης από το Ρ.Σ.Α., μείζονες αστικές παρεμβάσεις εμπίπτουν στα όριά του. Καταγράφηκε, επίσης, η οριακή σχέση του με τις συνοικίες της «Παλιάς Αθήνας»,²⁶ όλες περιοχές με 'οργανικό' σχέδιο (Πλάκα, Ψυρρή, Π-1.11, X. 8.16, X.8.17 & X. 8.31).

Ο πυρήνας αυτός σχετίζεται πρωτίστως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης και δευτερευόντως με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο,²⁷ έχει μεγάλη σχέση με τους δημοσίου χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες,²⁸ λεωφόροι κλπ του εκλεκτικιστικού σχεδίου με τη λογική της «just about axiality»), με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους,²⁹ με κτίρια ή κτιριακά σύνολα ιστορικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος³⁰ και αξιόλογα κτίρια της εποχής του Μοντερνισμού. Διαχέεται στις περιοχές των παλαιότερων επεκτάσεων και προς τα έξω, μέσω των σημαντικότερων λεωφόρων και οδών υπερτοπικής κυκλοφορίας ('υπερκάνναβος'), χωρίς, όμως, οι συνδέσεις αυτές να είναι ισχυρές και επαρκείς. Ο πυρήνας

οριοθετείται από ένα σύνολο στοιχείων αστικής τεχνολογίας, όπως οι ισόπεδοι και ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι,³¹ μεγάλους κοινόχρηστους χώρους,³² καθώς και από σημαντικά φυσικά στοιχεία, τα οποία λειτουργούν ως μείζονα ‘χωρόσημα’ ή τεχνητά ‘τοπόσημα’. Η σχέση του με τον κορυφαίο αρχαιολογικό χώρο – την Ακρόπολη – είναι έμμεση, μέσα από τις προοπτικές των σκόπιμα χαραγμένων δρόμων του εκλεκτικιστικού σχεδίου. Το σύνολο αυτών των ιχνών, μαρτυριών και τεκμηρίων, συνυφασμένο με τις ιδιότητες του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, δίνουν την αίσθηση ενός συνεχούς πλέγματος δημοσίων χώρων, όπου η παλαιότερη, αλλά κυρίως η νεώτερη ιστορική διαδρομή της πόλης είναι πάντοτε παρούσα.

Δεν υπάρχουν ασύνδετοι κλάδοι αυτού του πυρήνα και τούτο σημαίνει, πως υπάρχει μια αξιοσημείωτη συνέχεια σ’ αυτό το σύνθετο και μείζον χαρακτηριστικό της πόλης, το οποίο την καθιστά ενδιαφέρουσα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η υψηλή συνεκτικότητα συνοδεύεται κατά κύριο λόγο από συνέχειες διαδρομών, ώστε σχεδόν το σύνολο των κλάδων του πυρήνα να συνδέονται μεταξύ τους. Ο ίδιος πυρήνας οριοθετείται και από σημαντικά φυσικά στοιχεία,, όπως οι λόφοι της Ακροπόλεως, του Λυκαβηττού, του Αρδηττού και του Στρέφη. Και οι τρεις ιδιότητες, της υψηλής συνεκτικότητας, των πολλών συνεχειών και του ορισμού από έντονα φυσικά στοιχεία, συγκροτούν ένα πυρήνα με ποιοτικά σημαντικές ιδιότητες των δημοσίων χώρων της πόλης στο κέντρο της.

Το αστικό τοπίο, που προκύπτει από τον ίδιο πυρήνα, διαφοροποιείται, ανάλογα με την αστική τυπολογία και τη σχέση των δημοσίων κτιρίων με τον περιβάλλοντα ανοικτό δημόσιο χώρο: στο ανατολικό μέρος του πυρήνα, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban or/ and environmental symbolism: Κέντρο πόλης, συμπεριλαμβανομένης και της πλατείας Συντάγματος με το Εθνικό Κοινοβούλιο, περιοχή Μουσείων). Στο δυτικό μέρος του, το αστικό τοπίο είναι μόνο επιχειρησιακό και καθημερινό (instrumental landscape without symbolism) και περιλαμβάνει της κοινωνική ‘καρδιά’ της πόλης, την περιοχή γύρω από την πλατεία Ομονοίας, όπου συμβάλλει και ο κλάδος μέγιστης τιμής (οδός Πατησίων). Άπτεται επίσης, οριακά του περιβάλλοντος της Πλάκας, όπου το αστικό τοπίο είναι καθημερινό, με ιδιαίτερο συμβολισμό, αστικού κυρίως περιεχομένου, οφειλόμενο σε σχέσεις εκκεντρότητας μεταξύ των δημοσίων κτιρίων και των δημοσίων χώρων (glancing off: instrumental landscape with discreet urban symbolism). Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιες εικόνες που παράγονται, δεν είναι ‘εικόνες εξουσίας’, αλλά περισσότερο εικόνες καθημερινότητας σε μια πρωτεύουσα κράτους με τον πολιτισμικό / κοινωνικό εξοπλισμό ισχυρά συγκεντρωμένο στο κέντρο πόλης, ή σε ιστορικά περιβάλλοντα, όπου τα νοήματα παραπέμπουν αντίστοιχα σε σύγχρονους ή παρωχημένους κοινωνικούς θεσμούς.

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού* και του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας της *Αθήνας Π.Π.Ε. 1985* έδωσε επίσης σημαντικά ευρήματα, καθώς η (συντακτική) Ταυτότητα είναι η πλέον σύνθετη και ενδιαφέρουσα ιδιότητα του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης και καθώς το Σύνολο των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού δίνει την πλήρη εικόνα της σχέσης πολιτισμού και πόλης στα πλαίσια του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η ανάλυση αυτή έδειξε, πως οι Ε. Π., αφενός βρίσκονται κοντά σε κλάδους του πυρήνα, αφετέρου αναφέρονται σε μια πολύ μεγαλύτερη αστική έκταση απ' αυτόν (Περιοχή Επιρροής). Επομένως, οι περιοχές, με τις οποίες ήλθαν σε επαφή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης το 1985, ήταν πιο εκτεταμένες από τις περιοχές, που διέθεταν αυτή τη μοναδική, τριτογενή συντακτική ιδιότητα στους δημοσίους χώρους τους: το Πρόγραμμα των Έργων της *Αθήνας 1985* προέβαλε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή της πόλης, από την πλέον αντιπροσωπευτική της συντακτικά. Όμως, η απουσία ενός σχεδίου σύνδεσης αυτών των διάσπαρτων Εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς δήμους με τον πυρήνα, απομείωσε τα ποιοτικά αποτελέσματα του Προγράμματος [Χ. 8.22, 8.31 & 8.32, Π 8.6, κωδ. (1.1, 1.8) του Π.7.3, Πίν. 8 .8].

Οι συντακτικές αποστάσεις από κλάδους του πυρήνα για τις εντός του περιγράμματός του περιοχές, κυμαίνονται από 1-2 αξονικά βήματα,³³ ενώ οι εκτός περιγράμματος είναι μεγαλύτερες των τριών αξονικών βημάτων και επομένως, δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον πυρήνα. Η τυπολογική εξειδίκευση αυτών των Εγκαταστάσεων είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, ενώ εκτός πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης και θέασης. Εντός του περιγράμματος του πυρήνα προωθήθηκαν οι κλασικές αρχιτεκτονικές τυπολογίες, με τη μεγαλύτερη χωρική συγκέντρωση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού. Η μεγαλύτερη φυγόκεντρος τάση για υποδομές εκτός πυρήνα, παρατηρήθηκε στις εγκαταστάσεις θέασης, οι οποίες εμφάνισαν τα τελευταία χρόνια σημαντικές απαιτήσεις σε μεγάλους κλειστούς και ανοικτούς χώρους.

Οι χωρικές συμπτώσεις Εγκαταστάσεων και πυρήνα εντοπίστηκαν κυρίως στο Κέντρο πόλης με το εκλεκτικιστικό σχέδιο και δευτερευόντως στις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο. Οι ίδιες συμπτώσεις έχουν μικρή σχέση με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, μεγάλη σχέση με τους δημόσιους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου) και μικρή σχέση με τον 'υπερκάναβο', δηλαδή τις εξόδους της πόλης προς την ενδοχώρα.

Η συσχέτιση των Περιοχών Επιρροής των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού με τις προτάσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου του 1985 και τις προτεινόμενες από το Γ.Π.Σ. Χρήσεις Γης οδήγησε στο συμπέρασμα, πως οι Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, που αξιοποιήθηκαν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., διέθεταν όλες τις προϋποθέσεις να αρθρωθούν με το πλέον αντιπροσωπευτικό και το

πλέον ‘επικοινωνιακό’ μέρος της πόλης, όμως το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον πενιχρό, καθώς η πόλη αποκάλυψε αρκετές περιοχές της με έντονα προβλήματα αστικής υποβάθμισης, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης εκ μέρους της *Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985*.

Το αστικό τοπίο, που παρήχθη από την ίδια συσχέτιση, ποικίλλει, από επιχειρησιακό ή καθημερινό τοπίο με αστικό ή περιβαλλοντικό συμβολισμό, ή και τα δύο (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism: Κέντρο πόλης και Περιοχή των Μουσείων) ή χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism: Δυτικές συνοικίες) ή με ιδιαίτερο αστικό συμβολισμό λόγω εκκεντρότητας (instrumental landscape with discreet urban symbolism: Πλάκα).

Η συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας απεκάλυψε, πως δεν υφίσταται σχέση με Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, καθώς δεν προγραμματίστηκαν τέτοιες στα πλαίσια του θεσμού. Υπάρχει, όμως, σχέση μέτριας έντασης με τα κτίρια ή σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων,³⁴ ενώ η τυπολογική εξειδίκευση εντός των ορίων του πυρήνα είναι πάλι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού [X. 8.23, X.8.31 & X. 8.32, κωδ. (1.2, 1.8) του Π. 7.3, Πίν. 8.9].

Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις αναφέρονται πρωτίστως στο εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης και δευτερευόντως στις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο,³⁵ σχετίζονται κυρίως με το Κέντρο και σχεδόν καθόλου με τα τοπικά κέντρα και με σχέση μέτριας έντασης με τους ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης).³⁶ Η χωροθέτηση Νέων Εγκαταστάσεων στους περιφερειακούς δήμους έγινε χωρίς φροντίδα για την ένταξή τους στον αστικό περίγυρο και τη σύνδεσή τους με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, ή αντ’ αυτού, με τους πλέον προσπελάσιμους, πολυσύχναστους και αντιπροσωπευτικούς δημοσίους χώρους της πόλης. Ασφαλώς υπήρχαν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και αυτής της σχέσης.

Το αστικό τοπίο, που δημιουργήθηκε, σχηματοποιείται από δύο διαφορετικές ‘εικόνες’: η πρώτη αναφέρεται σε ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο αστικό ή / και περιβαλλοντικό συμβολισμό (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism: κέντρο πόλης και Περιοχή Μουσείων),³⁷ και η δεύτερη σε αστικό τοπίο καθημερινότητας με ιδιαίτερο αστικό συμβολισμό (instrumental landscape with discreet urban symbolism: παρυφές Πλάκας).³⁸

Σημειώσεις 8.3. Κεφαλαίου

¹ Χαρακτηριστικά έκτασης δημιουργούν με τα παρακείμενα ιδιωτικά κτίρια η Τριλογία Εθνική Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο – Ακαδημία, Δημαρχείο Αθηναίων, Οφθαλμιατρείο Αθηνών, το Κοινοβούλιο, η Παλιά Βουλή – Ιστορικό Εθνολογικό Μουσείο κ. ά.

² Τριλογία Ακαδημίας- Εθνικού Πανεπιστημίου- Εθνικής Βιβλιοθήκης, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Πολυτεχνείο, Μέγαρο Μαξίμου, Προεδρικό Μέγαρο, Βυζαντινό Μουσείο, Νοσοκομείο Ευαγγελισμού, Μαρμάσειος Ακαδημία, Νοσοκομείο Συγγρού κ.ά.

³ Σύμφωνα με τον B. Hillier, η αξονικότητα δημιουργεί αστικά περιβάλλοντα που μπορεί να διαθέτουν δύο κυρίαρχα χωρικά χαρακτηριστικά, αντιθετικά μεταξύ τους, σε σχέση με τα δημόσια κτίρια και τα μνημεία: Το πρώτο χαρακτηριστικό υλοποιείται στις περιπτώσεις που οι αξονικές γραμμές ενός αστικού σχεδίου προβάλλονται πάνω στις όψεις δημοσίων κτιρίων ή μνημείων. Τότε δημιουργείται ένταση, ένα ιδεολογικά φορτισμένο αστικό τοπίο και υλοποιούνται εικόνες εξουσίας (φαινόμενο έντασης). Τέτοιες εικόνες υλοποίησαν τα baroque αστικά σχέδια στην Ευρώπη και οι αυτοκρατορικές πόλεις των ιστορικών της Ανατολής. Αντίθετα, η αξονικότητα μπορεί να δημιουργήσει αστικά περιβάλλοντα όπου τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια συνυπάρχουν και οι εικόνες που δημιουργούνται είναι εικόνες καθημερινότητας (φαινόμενο έκτασης). Το 'επιχειρησιακό' (instrumental) ή καθημερινό αστικό τοπίο δεν διαφοροποιεί τα δημόσια από τα ιδιωτικά και απλά κτίρια και δημιουργεί μια συντακτική σχέση «από το τοπικό προς το γενικό». B. Hillier, *Axiality as Symbol and as Instrument*, Working Paper, University College London, Bartlett School of Architecture and Town Planning.

⁴ Σωτήρα Λυκοδήμου, Σωτήρα του Κοττάκη, Καπνικαρέας, Αγ. Ασωμάτων, Ο Χριστός του Κοπίδι, 'Αγ. Ελευθέριος, Μνημείο Λυσικράτους κ.ά.

⁵ 'Αγ. Νικόλαος Ραγκαβάς, Οικία Μπενιζέλων, Αγ. Αικατερίνη.

⁶ 'Αγ. Ιωάννης στην Κολώνα, Παναγία η Ρομβή, Αγ. Δύναμη, 'Αγ. Ανδρέας, 'Αγ. Ιωάννης Θεολόγος, 'Αγ. Ανάργυροι, Παναγία η Χρυσοκαστριώτισσα, 'Άγιος Σπυρίδων και Αγ. Ζώνη, Χαμαμί Αμπίντ Εφέντη, Μενδρεςές, Ταξιάρχες κ.ά.

⁷ Μεγάλη σχέση με το εκλεκτικιστικό σχέδιο των πρώτων Βαυαρών και Ελλήνων πολεοδόμων μετά την ανακήρυξη της πόλης σε πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους και κατόπιν με το νεωτερικό σχέδιο των περιοχών των παλαιότερων επεκτάσεων.

⁸ Αρχαιολογικό Μουσείο, Πολυτεχνείο, τριλογία Ακαδημίας – Πανεπιστημίου – Εθνικής Βιβλιοθήκης, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, Παλιά Ανάκτορα – Κοινοβούλιο, Παλιά Βουλή, Βυζαντινό Μουσείο, Δικαστήρια, Αντικαρκινικό Κέντρο.

⁹ Π.χ., ο Βράχος της Ακρόπολης και ο Λυκαβηττός.

¹⁰ Σε όλο το κείμενο, όταν η φράση «εγκαταστάσεις πολιτισμού» αναφέρεται με μικρά αρχικά γράμματα, παραπέμπει γενικά στις εγκαταστάσεις πολιτισμού πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. σε μια πόλη, ενώ όταν γράφεται με αρχικά κεφαλαία (Εγκαταστάσεις Πολιτισμού), τότε αναφέρεται στις εγκαταστάσεις στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Με μικρά αρχικά γράφεται και όταν συνοδεύεται από τυπολογική εξειδίκευση.

¹¹ Βόρεια προέκταση της οδού Πατησίων, προέκταση της οδού Αλεξάνδρας.

¹² Σημαντικότερες χωρικές συμπτώσεις παρατηρήθηκαν στις θέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου (οδός Πατησίων) και στην ενότητα του Βυζαντινού Μουσείου – Πολεμικού Μουσείου – Εθνικής Πινακοθήκης.

¹³ Θέατρο Ρωμαϊκής Αγοράς, Κινηματοθέατρο Παλλάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Λύκειο Παπαδοπούλου, Γίλιου Μέλαθρον.

¹⁴ Περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου.

¹⁵ Λεωφόροι Πανεπιστημίου, Σταδίου και οδός Πατησίων.

¹⁶ Τοπικό Κέντρο Πλάκας.

¹⁷ Διευκρινίζεται πως εκλεκτικιστικό θεωρείται το σχέδιο της πόλης με την έννοια κυρίως των χαράξεων του πλέγματος των δημοσίων χώρων. Εκλεκτικιστικό είναι το σχέδιο που προέκυψε από τις χαράξεις των Κλεάνθη – Shaubert με τις διαφοροποιήσεις που έγιναν στη συνέχεια. Σήμερα αυτό το σχέδιο αποτελεί μέρος του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, το οποίο περιλαμβάνει, πλην του εκλεκτικιστικού σχεδίου, επίσης τις συνοικίες της Πλάκας, του Ψυρρή, τα Αναφιώτικα κλπ.

¹⁸ Όπως, π.χ., οι πλατείες Συντάγματος, Ομόνοιας, Μοναστηρακίου, Καραϊσκάκη, Εθν. Αντίστασης, Πεδίο του Άρεως, Εθνικός Κήπος κ. ά.

¹⁹ Αρχαιολογικό Μουσείο, Πολυτεχνείο, Βουλή των Ελλήνων, Τριλογία Εθνική Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο – Ακαδημία κ. ά.

²⁰ Οι δύο πυρήνες έχουν άμεση σχέση με μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη και το Θησείο, με θρησκευτικά κτίρια (Καπνικαρέα, Αγ. Διον. Αρεοπαγίτης κ. ά.) και με εθνικά και άλλα μνημεία (Ρωμαϊκή Αγορά, μνημείο Αγν. Στρατιώτη κ. ά.).

²¹ Ακρόπολη, Λυκαβηττός, Βουλή των Ελλήνων – Παλαιά Ανάκτορα, Προεδρικό Μέγαρο – πρώην Ανάκτορα.

²² Οι κλάδοι των δύο πυρήνων, που αρθρώνουν Εγκαταστάσεις Πολιτισμού είναι οι οδοί Πατησίων, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Σόλωνος, Σκουφά, Αναγνωστοπούλου και Βασ. Κωνσταντίνου.

²³ Οδοί Πατησίων, Πειραιώς, Κηφισίας και Συγγρού.

²⁴ Απουσιάζουν οι οδοί Ηπείρου, Θήρας Αγαθουπόλεως, Ιουλιανού, Μ. Βόδα, Αλκιβιάδου.

- ²⁵ Απουσιάζουν οι οδοί Καποδιστρίου, Στουρνάρη, Βερανζέρου, Χαρ. Τρικούπη, Μαυρομιχάλη, Σίνα, Ευριπίδη και Σοφοκλέους.
- ²⁶ Περιοχές Μεταξουργείου, Κεραμεικού, Ομόνοιας, Εξαρχείων, Κυψέλης, Νεάπολης, Μοναστηρακίου, Ψυρρή, Πλάκας, Αναφιώτικων.
- ²⁷ Οδοί Πατησίων, Αθηνάς – 3^η Σεπτεμβρίου, Σωκράτους, Λιοσίων, Αγ. Μελετίου, Κοδριγκτώνος – Ευελπίδων, Μαυροματαίων – Δροσοπούλου, Μάρνης, Χαλκοκονδύλη, Καποδιστρίου, Κωνσταντινουπόλεως, Μεγ. Αλεξάνδρου, Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου, Δεληγιώργη, Πανδρόσου, Ερμού, Σταδίου, Ελ. Βενιζέλου, Ακαδημίας, Σόλωνος, Σκουφά, Διδότου, Χέρσωνας, Καλλιδρομίου, Θεμιστοκλέους, Εμμ. Μπενάκη, Ιπποκράτους, Ασκληπιού, Αλεξάνδρας, Ιουλιανού, Πανόρμου και Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Βασ. Κωνσταντίνου.
- ²⁸ Πλατείες: Ομόνοιας, Μοναστηρακίου, Λαυρίου, Αβησσυνίας, Ελευθερίας, Ελαιοτριβείων, Ράμνες, Μεταξουργείου, Καραϊσκάκη, Ανεξαρτησίας, Κάνιγγος, Εξαρχείων, Αιγύπτου, Βικτωρίας, Ηρώων, Κλαυθμώνος, Κοτζιά, Καραμάνου, Αγ. Θεοδώρων, Συντάγματος, Φιλικής Εταιρείας, Δεξαμενής, Μαβίλη, Αργεντινής (Δημοκρατίας).
- ²⁹ Όπως, π.χ., η Ακρόπολη, το Μοναστηράκι, οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός, ο Κεραμεικός και το Θησείο.
- ³⁰ Όπως η τριλογία Βιβλιοθήκης - Πανεπιστημίου - Ακαδημίας, το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Πολυτεχνείο, η Παλιά Βουλή, το Δημαρχείο του Δ. Αθηναίων, το Οφθαλμιατρείο, το συγκρότημα Φωταερίου (αργότερα Πολιτιστικό Κέντρο 'Γκάζι'), το Βυζαντινό Μουσείο, τα νοσοκομεία Αιγινίτειο, Αρεταίειο Μ. Ηλιάδη, Ιπποκράτειο, Ευαγγελισμός, το Ωδείο, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κ. ά.
- ³¹ Π.χ., ο κόμβος Λ. Βασ. Σοφίας – Βασ. Κων/νου και Βασ. Αλεξάνδρου.
- ³² Πεδίο του Άρεως, Λ. Στρέφη, Αρχαιολογικό Μουσείο, Πολυτεχνείο, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Βουλή, Εθνικός Κήπος, Εθνική Τριλογία (Εθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο, Ακαδημία), Παλιά Βουλή, Πνευματικό Κέντρο Δ. Αθηναίων, Βυζαντινό Μουσείο, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Σούτσου, Ευαγγελισμός, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λυκαβηττός, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και το γήπεδο του Π.Α.Ο.
- ³³ Οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, οι εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού, καθώς και οι εγκαταστάσεις συμμετοχής παρουσιάζουν μέση συντακτική απόσταση από τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας ενός (1) αξονικού βήματος, ενώ οι εγκαταστάσεις θέασης απόσταση δύο (2) αξονικών βημάτων. Οι εγκαταστάσεις επίσκεψης ήσαν όλες εκτός Π.Σ. Αθηνών και δεν συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα.
- ³⁴ Αρχαιολογικό Μουσείο, Ιλίου Μέλαθρον, Λύκειο Παπαδοπούλου, κινημ/τρο Παλλάς.
- ³⁵ Κυρίως στις περιοχές των παλαιότερων επεκτάσεων, δυτικά της οδού Πατησίων.
- ³⁶ Περιβάλλον χώρος Αρχαιολογικού Μουσείου, Λεωφ. Πανεπιστημίου, ελεύθερος χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς.
- ³⁷ Λεωφ. Σταδίου και Πανεπιστημίου και κινημ/τρο Παλλάς, Λεωφ. Πανεπιστημίου και Ιλίου Μέλαθρον κ.ά.
- ³⁸ Παλιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα και προέκταση της οδού Πατησίων.